

ALLEGORIA MITOLOGICA

LUTERI GIOVANNI DETTO DOSSO DOSSI

(Tramuschio? 1487 ca - Ferrara 1542)

INVENTARIO: 304

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEMA

L'opera appartiene quasi sicuramente al primo nucleo di dipinti giunti nella collezione del cardinal Scipione grazie alla mediazione di Enzo Bentivoglio. È possibile, infatti, riconoscerlo già nell'inventario Borghese degli anni Trenta del Seicento, in cui compare «Un quadro di una Venere con doi donne cornice negra et oro, alto 4 largo 5 1/3 Dossi», seguito poi dalla descrizione del Manilli, che nella stanza del Centauro del Casino di Porta Pinciana riconosce «Sopra la porta della loggia scoperta, la Venere che dorme con due ninfe in piedi, è dei Dossi» (Manilli 1650).

Fin da queste prime testimonianze appare chiaro che il soggetto del dipinto non risulta facilmente comprensibile: la scena, infatti, è dominata da una donna nuda sdraiata su un drappo giallo coronata d'alloro a cingerle il capo – altre due serti si trovano davanti a lei in primo piano – e tutelata da un'anziana dagli abiti poveri e laceri affiancata da una giovane vestita di verde, bianco e rosso – colori della divisa estense – la quale con la destra indica il cielo e con la sinistra armeggia con un'anfora bronzea luccicante. Tale composizione ebbe una notevole fortuna, data la presenza di una copia dell'opera in controparte realizzata dal Garofalo, oggi irrintracciabile (Ciammitti 1998).

Diversi gli studi che hanno tentato di decriptare il reale soggetto del dipinto: dopo le citazioni inventariali, gli storici dell'arte hanno ricondotto il dipinto a tematiche ariostesche (Zwanziger 1911), al mito di Pandora (Mendelsohn 1914), alla trasformazione ovidiana di Siringa (Gibbons 1968), alla vedovanza di Canete (Calvesi 1968; Coliva 1998), alle vicende di Semele (Kilpatrick 2004) e alla rilettura del mito di Psiche sulla base di Apuleio (Herrmann Fiore 2002) o dell'*Hypnerotomachia Poliphili* di Francesco Colonna (Pastore 2008). Sorprende molto come una raffigurazione così enigmatica abbia riscosso un significativo successo, anche se probabilmente tutte le ipotesi esposte cadono davanti all'evidenza di quella che deve essere letta come una delle testimonianze della genialità di Dosso nel riassumere una narrazione letteraria complessa in un'immagine sintetica, ai limiti dell'emblematica, oppure di compendiare una storia articolata in un unico fotogramma (Farinella 2014).

Il dipinto Borghese, per composizione e per tematica apparentemente contigua, è da avvicinare

all'altra *Allegoria Mitologica* dossesca conservata presso il Getty Museum di Los Angeles ([inv. 83.PA.15](#)). Così come ipotizzato da Vincenzo Farinella (2014), le due opere, probabilmente destinate a Laura Dianti, rappresenterebbero il percorso sentimentale di Psiche, in cui si sarebbe dovuta immedesimare la compagna di Alfonso I, innamorata di un dio e che raggiungerà la consacrazione dei propri sforzi con l'effettiva unione con Cupido dopo una serie di difficilissime prove da superare.

La scena notturna caratterizzata da una «regia sommamente artificiosa delle luci» (Ballarin 1994-1995) è uno dei segnali di commistione tra l'assimilazione della maniera pittorica di Giulio Romano nella decorazione della Sala di Psiche nel Palazzo Ducale di Mantova e i rinnovamenti ultramontani importati da pittori fiamminghi come Patinir o dai decoratori del refettorio del Magno Palazzo di Trento (Farinella 2014).

Lara Scanu

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 104
- G. Morelli, *Kunstkritische Studien über italienische Malerei. Die Galerien zu München und Dresden*, Leipzig 1890 (ed. 1892), p. 215
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 154
- R. H. Benson, *Introduction*, in *Exhibition of Pictures, Drawings and Photographs of Works of the School of Ferrara-Bologna, 1440-1550, also of Members of the Houses of Este and Bentivoglio*, catalogo della mostra a cura di R. H. Benson, London 1894, p. 51
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 286
- B. Berenson, *The North Italian Painters of the Renaissance*, New York-London 1907, p. 210
- L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, «L'Arte», XII, 1909, pp. 33-34
- W. C. Zwanzinger, *Dosso Dossi mit besonderer berücksichtigung seines Künstlerischen verhältnisses zu seinem bruder Battista*, Leipzig 1911, pp. 64-65, 117
- L. Venturi, *Giorgione e il giorgionismo*, Milano 1913, pp. 195-196
- H. Mendelsohn, *Das Werk der Dossi*, München 1914, pp. 37, 137-140
- G. Cantalamessa, *Davide, Saul o Astolfo*, «Bollettino d'Arte», II, 1922, pp. 42-43
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana. La pittura del Cinquecento*, IX, 3, Milano 1928, p. 958
- B. Berenson, *Italian Pictures of Renaissance. A list of the Principal Artist and their Works with an Index of Places*, Oxford 1932, p. 175
- R. Buscaroli, *La pittura di paesaggio in Italia*, Bologna 1935, p. 215
- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 151
- R. Longhi, *Ampliamenti nell'Officina Ferrarese*, «La Critica d'Arte», V, 1940, p. 31, 33-34 n. 41
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 83
- W. E. Suida, *Lucrezia Borgia*, «Gazette des Beaux-Arts», VI, 35, 1949, p. 284
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 37
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 28, 1964, p. 459 n. 339
- A. Mezzetti, *Il Dosso e Battista ferraresi*, Ferrara 1965, pp. 45-47, 113 n. 164
- L. Puppi, *Dosso Dossi*, Milano 1965
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, pp. 113, 115
- F. Gibbons, *Dosso and Battista Dossi Court Painters at Ferrara*, Princeton 1968, pp. 89-92, 97, 113, 132, 247, n. 132
- M. Calvesi, *Recensione a Felton Gibbons, Dosso and Battista Dossi Court Painters at Ferrara*, «Storia dell'Arte», 1-2, 1969, pp. 169-175
- F. Negri Arnoldi, *Il Cinquecento*, in *Storia dell'Arte Italiana*, Milano 1969, p. 153
- *Paesaggio con figura. 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 30 luglio-30 settembre 1985), Roma 1985, n. 5

- A. Ballarin, *Giovanni de Lutero dit Dosso Dossi*, in *Le siècle de Titien: l'âge d'or de la peinture a Venise*, catalogo della mostra (Parigi, Grand Palais 9 marzo - 14 giugno 1993) a cura di G. Fage, Parigi 1993, pp. 472-474
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, pp. 112, 118-119
- C. Del Bravo, *L'Equicola e il Dosso*, «Artibus et Historiae», 30, 1994, p. 79
- A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, pp. 101-107
- V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, scheda 454, p. 349
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1998, p. 97
- P. Humfrey, in *Dosso Dossi. Pittore di corte a Ferrara nel Rinascimento*, catalogo della mostra (Ferrara, Civiche Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea, 26 settembre – 14 dicembre 1998; New York, The Metropolitan Museum of Art, 14 gennaio – 28 marzo 1999; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 27 aprile – 11 luglio 1999) a cura di P. Humphrey e M. Lucco, Ferrara 1998, pp. 209-212, scheda 39
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 324
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 150-153, scheda 14
- R. Kilpatrick, *Death by Fire. Ovidian and Other inventions in Two Mythological Paintings of Dosso Dossi (1486-1534)*, «Memoirs of the American Academy in Rome», 49, 2004 (2005), pp. 131-135
- E. Fumagalli, *Sul collezionismo di dipinti ferraresi a Roma nel Seicento: riflessioni e aggiunte*, in *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del ducato di Alfonso I*, a cura di A. Ballarin, A. Pattanaro, Cittadella (PD) 2007, p. 174
- V. Romani, *Sui disegni dei due Dossi*, in *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del ducato di Alfonso I*, a cura di A. Ballarin, A. Pattanaro, Cittadella (PD) 2007, pp. 23-24
- G. Fiorenza, *Dosso Dossi. Paintings of Myth, Magic and the Antique*, University Park 2008, pp. 88, 96-98
- R. Pastore, *L' "Allegoria con Pan" di Dosso Dossi al Getty Museum: dal "furor erotico" al "purus amor" nel segno di Polifilo*, «Polittico», 5, 2008, pp. 48-49
- E. Capretti, in *Il sogno nel Rinascimento*, catalogo della mostra (Firenze, Galleria Palatina, 2013) a cura di C. Rabbi Bernard, A. Cecchi, Y. Hersant, Livorno 2013, p. 78
- V. Farinella, scheda 43, in *Dosso Dossi: Rinascimenti eccentrici al Castello del Buonconsiglio*, catalogo della mostra (Trento, Castello del Buonconsiglio, 12 luglio - 2 novembre 2014), a cura di V. Farinella, Cinisello Balsamo 2014, pp. 190-193

English version

MYTHOLOGICAL ALLEGORY

LUTERI GIOVANNI CALLED DOSSO DOSSI

(Tramuschio? 1487 ca - Ferrara 1542)

INVENTORY: 304

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This work was almost certainly part of the first group of paintings that entered the collection of Cardinal Scipione through the mediation of Enzo Bentivoglio. It appears in the Borghese inventory from the 1630s, where it is described as 'a painting of a Venus with two women black and gold frame, 4 high 5 1/3 wide Dossi'. This was followed by Manilli, who reports, in the Stanza del Centauro in the Casino di Porta Pinciana 'above the door of the open loggia, a sleeping Venus with two standing nymphs, by the Dossi [brothers]' (Manilli 1650).

Right from these early descriptions, it is clear that the subject of the painting is not easy to work out. The scene is dominated by a woman stretched out on a yellow cloth, wearing a laurel crown – two more of which are lying on the ground in front of her – and protected by an old woman wearing simple, torn clothing, next to whom stands a young woman dressed in green, white and red (the colours of the Este family's livery), who points to the sky with her right hand and holds a shiny bronze amphora in her left. This painting was a remarkable success, judging by the mirror-image copy of the work made by Garofalo, now lost (Ciammitti 1998).

Numerous scholars have tried to decipher the true subject of the painting, tracing it to Ariosto (Zwanziger 1911), the myth of Pandora (Mendelsohn 1914), the transformation of Syrinx in Ovid (Gibbons 1968), the widowhood of Canete (Calvesi 1968; Coliva 1998), the story of Semele (Kilpatrick 2004) and a rereading of the myth of Psyche based on Apuleius (Herrmann Fiore 2002) or Francesco Colonna's *Hypnerotomachia Poliphili* (Pastore 2008). It is very surprising that such an enigmatic painting was such a big success, even though all the theories about its subject probably collapse before what must be read as evidence of Dosso's brilliance in condensing a complex literary narrative into a concise, almost emblematic, image or summarising a complicated story into a single picture (Farinella 2014).

The composition and theme of the Borghese painting liken it to the another mythological allegory by Dosso, in the Getty Museum, Los Angeles ([inv. 83.PA.15](#)). As argued by Vincenzo Farinella (2014), the two paintings, probably made for Laura Dianti, depict the emotional journey of Psyche (with whom the companion of Alfonso I would have been expected to identify), in love with a god and whose struggles are vindicated by her union with Cupid after passing a series of extremely difficult trials.

The nocturnal scene, with its 'extremely artificial handling of light' (Ballarin 1994-1995), reveals the mingling of the assimilation of Giulio Romano's painting style in the Hall of Psyche in the Ducal Palace of Mantua and the modern Northern style imported by Flemish painters like Patinir and the artists who decorated the Magno Palazzo in Trento (Farinella 2014).

Lara Scanu

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 104
- G. Morelli, *Kunstkritische Studien über italienische Malerei. Die Galerien zu München und Dresden*, Leipzig 1890 (ed. 1892), p. 215
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 154
- R. H. Benson, *Introduction*, in *Exhibition of Pictures, Drawings and Photographs of Works of the School of Ferrara-Bologna, 1440-1550, also of Members of the Houses of Este and Bentivoglio*, catalogo della mostra a cura di R. H. Benson, London 1894, p. 51
- G. Gruyer, *L'art Ferrarais a l'époque des Princes d'Este*, II, Parigi 1897, p. 286
- B. Berenson, *The North Italian Painters of the Renaissance*, New York-London 1907, p. 210
- L. Venturi, *Note sulla Galleria Borghese*, «L'Arte», XII, 1909, pp. 33-34
- W. C. Zwanziger, *Dosso Dossi mit besonderer berücksichtigung seines künstlerischen verhältnisses zu seinem bruder Battista*, Leipzig 1911, pp. 64-65, 117
- L. Venturi, *Giorgione e il giorgionismo*, Milano 1913, pp. 195-196
- H. Mendelsohn, *Das Werk der Dossi*, München 1914, pp. 37, 137-140
- G. Cantalamessa, *Davide, Saul o Astolfo*, «Bollettino d'Arte», II, 1922, pp. 42-43
- R. Longhi, *Precisioni nelle gallerie italiane. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205
- A. Venturi, *Storia dell'Arte Italiana. La pittura del Cinquecento*, IX, 3, Milano 1928, p. 958
- B. Berenson, *Italian Pictures of Renaissance. A list of the Principal Artist and their Works with an Index of Places*, Oxford 1932, p. 175
- R. Buscaroli, *La pittura di paesaggio in Italia*, Bologna 1935, p. 215

- B. Berenson, *Pitture italiane del Rinascimento: catalogo dei principali artisti e delle loro opere con un indice dei luoghi*, Milano 1936, p. 151
- R. Longhi, *Ampliamenti nell'Officina Ferrarese*, «La Critica d'Arte», V, 1940, p. 31, 33-34 n. 41
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 83
- W. E. Suida, *Lucrezia Borgia*, «Gazette des Beaux-Arts», VI, 35, 1949, p. 284
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, n. 37
- P. Della Pergola, *L'inventario Borghese del 1693*, «Arte Antica e Moderna», 28, 1964, p. 459 n. 339
- A. Mezzetti, *Il Dosso e Battista ferraresi*, Ferrara 1965, pp. 45-47, 113 n. 164
- L. Puppi, *Dosso Dossi*, Milano 1965
- B. Berenson, *Italian Pictures of the Renaissance. Central Italian and North Italian Schools*, I, London 1968, pp. 113, 115
- F. Gibbons, *Dosso and Battista Dossi Court Painters at Ferrara*, Princeton 1968, pp. 89-92, 97, 113, 132, 247, n. 132
- M. Calvesi, *Recensione a Felton Gibbons, Dosso and Battista Dossi Court Painters at Ferrara*, «Storia dell'Arte», 1-2, 1969, pp. 169-175
- F. Negri Arnoldi, *Il Cinquecento*, in *Storia dell'Arte Italiana*, Milano 1969, p. 153
- *Paesaggio con figura. 57 dipinti della Galleria Borghese esposti temporaneamente a Palazzo Venezia*, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia, 30 luglio-30 settembre 1985), Roma 1985, n. 5
- A. Ballarin, *Giovanni de Lutero dit Dosso Dossi*, in *Le siècle de Titien: l'âge d'or de la peinture a Venise*, catalogo della mostra (Parigi, Grand Palais 9 marzo - 14 giugno 1993) a cura di G. Fage, Parigi 1993, pp. 472-474
- A. Coliva, *Galleria Borghese*, Roma 1994, pp. 112, 118-119
- C. Del Bravo, *L'Equicola e il Dosso*, «Artibus et Historiae», 30, 1994, p. 79
- A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, pp. 101-107
- V. Romani, in A. Ballarin, *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del Ducato di Alfonso I*, Cittadella (PD) 1994-1995, scheda 454, p. 349
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1998, p. 97
- P. Humfrey, in *Dosso Dossi. Pittore di corte a Ferrara nel Rinascimento*, catalogo della mostra (Ferrara, Civiche Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea, 26 settembre – 14 dicembre 1998; New York, The Metropolitan Museum of Art, 14 gennaio – 28 marzo 1999; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 27 aprile – 11 luglio 1999) a cura di P. Humphrey e M. Lucco, Ferrara 1998, pp. 209-212, scheda 39
- C. Stefani, in *Galleria Borghese*, a cura di P. Moreno e C. Stefani, Milano 2000, p. 324
- K. Herrmann Fiore, in *Il museo senza confini. Dipinti ferraresi del Rinascimento nelle raccolte romane*, a cura di J. Bentini e S. Guarino, Milano 2002, pp. 150-153, scheda 14
- R. Kilpatrick, *Death by Fire. Ovidian and Other inventions in Two Mythological Paintings of Dosso Dossi (1486-1534)*, «Memoirs of the American Academy in Rome», 49, 2004 (2005), pp. 131-135
- E. Fumagalli, *Sul collezionismo di dipinti ferraresi a Roma nel Seicento: riflessioni e aggiunte*, in *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del ducato di Alfonso I*, a cura di A. Ballarin, A. Pattanaro, Cittadella (PD) 2007, p. 174
- V. Romani, *Sui disegni dei due Dossi*, in *Dosso Dossi. La pittura a Ferrara negli anni del ducato di Alfonso I*, a cura di A. Ballarin, A. Pattanaro, Cittadella (PD) 2007, pp. 23-24
- G. Fiorenza, *Dosso Dossi. Paintings of Myth, Magic and the Antique*, University Park 2008, pp. 88, 96-98
- R. Pastore, *L' "Allegoria con Pan" di Dosso Dossi al Getty Museum: dal "furor erotico" al "purus amor" nel segno di Polifilo*, «Polittico», 5, 2008, pp. 48-49
- E. Capretti, in *Il sogno nel Rinascimento*, catalogo della mostra (Firenze, Galleria Palatina, 2013) a cura di C. Rabbi Bernard, A. Cecchi, Y. Hersant, Livorno 2013, p. 78
- V. Farinella, scheda 43, in *Dosso Dossi: Rinascimenti eccentrici al Castello del Buonconsiglio*, catalogo della mostra (Trento, Castello del Buonconsiglio, 12 luglio - 2 novembre 2014), a cura di V. Farinella, Cinisello Balsamo 2014, pp. 190-193

